

NAS ONDAS DAS CIÊNCIAS: EXPERIÊNCIA EDUCATIVA NA RÁDIO COMUNITÁRIA DE PRIMAVERA, PA

 DOI: 10.5281/zenodo.7699021

Jamilla de Nazaré de Oliveira Almeida

*Mestranda na Univeridade Federal do Pará, Professora na Secretaria Municipal de
Educação*

Erasmu Borges de Souza Filho

Professor Doutor na Universidade Federal do Pará

RESUMO

O presente texto apresenta e faz reflexões sobre a experiência com o ensino de ciências no projeto “Educação está no ar”, para alunos do Ensino Fundamental de uma Escola Pública, por meio da rádio comunitária do Município de Primavera, no Estado do Pará, durante o período da pandemia, tendo a rádio como um importante aliado e um inestimável recurso pedagógico na propagação do conhecimento de ciências, cujos resultados foram além do esperado, que era o possibilitar aos alunos a continuidade dos estudos, mesmo no período de isolamento, enquanto medida sanitária restritiva para conter a pandemia ainda no seu período mais crítico; e pelo fato do rádio ainda ser um dos veículos de maior penetração da informação na Amazônia.

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Ensino Fundamental, Rádio Comunitária, Pandemia Covid19.

ABSTRACT

This text presents and makes reflections on the experience with science teaching in the “Education is in the air” project, for elementary school students from a public school, through the community radio of the municipality of Primavera, in the state of Pará, during The pandemic period, with radio having an important ally and an invaluable pedagogical resource in the propagation of science knowledge, whose results went beyond the expected, which was to enable students to continue the studies, even in the period of isolation, while measure restrictive sanitary to contain the pandemic still in its most critical period; And because the radio is still one of the most penetrating vehicles of information in the Amazon.

Keywords: Science teaching, elementary school, community radio, pandemic Covid19.

INTRODUÇÃO

O presente texto apresenta o resultado parcial da pesquisa que investigou a criação de um programa de rádio, voltado para o ensino de ciências, como recurso pedagógico para os estudantes do Ensino Fundamental, em meio a pandemia da Covid-19, este programa foi veiculado em uma rádio comunitária, no município de Primavera-PA. como parte das ações propostas pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED para diminuir a distância entre a escola e os segmentos escolares (professores, alunos e pais), os quais tiveram suas atividades presenciais suspensas em função da pandemia de Covid-19.

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188 (BRASIL, 2020), decretou situação de emergência em saúde pública nacional, fato esse que exigiu dos governantes, o uso de estratégias de combate tanto à proliferação do vírus, quanto a busca da cura das pessoas infectadas. Segundo Rondini *et al.* (2020), a educação foi um dos setores mais afetados, o que influenciou os reguladores nacionais a declararem que o semestre letivo continuaria por meio de atividades remotas, nascendo assim o Ensino Remoto Emergencial (ERE), para minimizar as consequências do *lockdown*.

Nesse contexto surgiu o programa “Educação está no ar”, na escola Antonia Cunha que veiculou aulas com temáticas de ciências na rádio comunitária do Município. Tal experiência, resultou em uma proposta de pesquisa desse recurso inovador que tem como objetivo investigar a experiência pedagógica com a Rádio Comunitária, na veiculação de programas de rádios voltados para o ensino de ciências. assim o uso de programas de rádio como ferramenta didático-pedagógica ampliou as possibilidades do aprendizado dos alunos do 4º e 5º anos da Escola, e também, auxiliou na disseminação dos conteúdos educativos de Ciências para todo o Município.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 2013), referendada no estudo de caso, por se tratar de uma pesquisa na área das Ciências Humanas e Sociais, e que também, segundo Moreira (2002), é um método de pesquisa cuja interpretação da situação em estudo deve ser analisada sob olhar dos

participantes. também percebeu-se que por meio da pesquisa qualitativa pode-se explorar mais o teor crítico-reflexivo, na formação de uma consciência para a emancipação dos sujeitos envolvidos.

Além disso, buscou-se aportes na pesquisa-ação, estabelecendo a conjunção entre pesquisa e ação em um único processo, no qual os sujeitos envolvidos participaram em conjunto com os pesquisadores. A interatividade nessa ação possibilitou a elucidação de uma realidade latente em relação ao ensino de ciências, em que os sujeitos envolvidos passaram a identificar problemas de ordem individual e coletiva, buscando e experimentando soluções em tempo real (THIOLLENT, 2009).

Para se obter o *feedback* dos envolvidos, os professores, alunos e seus pais fez-se uso da entrevista semiestruturada, as entrevistas foram gravadas e transcritas, visando obter-se informações sobre o recurso já supra citado, e, também, de propiciar o envolvimento da comunidade escolar no projeto. Outro procedimento metodológico utilizado com os alunos participantes foi o grupo focal, que é uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais (MORGAN, 1997).

Os resultados das entrevistas foram analisados por meio do procedimento textual discursivo, de cunho dialético, como referências para as reflexões e análises realizadas, pois o mesmo nos auxilia a “[...] penetra o mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da continuação inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 88). Assim como também afirma Minayo (2010), nessa forma de abordagem e análise das falas dos sujeitos, leva-se em consideração a própria realidade social e o contexto vivido.

A pesquisa, em relação a experiência vivenciada, foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Antônia Cunha, localizada na Vila do Jaburú, zona rural de Primavera, no Estado do Pará, com a participação de 11 pessoas como sujeitos da pesquisa, distribuídas entre alunos, professores do projeto e pais dos alunos.

Segundo Stephanie Kim Abe (2020), na cidade de Santo Estêvão, no interior da Bahia, tem quase 1,7 mil alunos da Educação Infantil e cerca de 3,4 mil do Ensino Fundamental do município que sintonizam a rádio local Paraguassu, FM 87.9, em qualquer dia da semana, sempre às 11h, para ouvirem uma contação de história, que costumam ser curtas, cerca de cinco minutos, para prender a atenção dos alunos e facilitar a apreensão do significado da história.

Outra experiência do uso do rádio como recurso pedagógico é o programa “Educa Quarentena” na Rádio Princesa da Serra FM, município de Serra Negra do Norte – RN, que veiculava entrevistas com professores da rede municipal, debatendo os assuntos relativos ao ensino das disciplinas ministradas, além de promover enquetes e manter as crianças e pais informados sobre a situação escolar no município (MAGNONI E LEITE, 2021).

Nesses dois exemplos do uso de programas de rádio como recursos pedagógicos, ressalta-se que em ambos a produção era dos professores e da Secretaria Municipal de Educação. Em relação a proposta apresentada, toda a produção foi feita pelos alunos e professores, desde a escolha dos temas de Ciências e de outras áreas de conhecimento, assim como a preparação e gravação dos programas semanais, com o apoio técnico da rádio comunitária. Esse o diferencial da proposta aqui apresentada e de grande repercussão, com possível regime de continuidade na pós-pandemia.

RESULTADOS E ANÁLISE

A VISÃO DOS ALUNOS

Nas entrevistas com 03 (três) alunos (dois do 5º ano e um do 4º ano) em relação às suas visões sobre o projeto, ao serem questionados sobre as aulas de ciências na rádio, os mesmos demonstraram bastante entusiasmo ao falar, porém ainda o fizeram de forma tímida por falta de hábito em darem entrevistas. Desse modo, destacamos a fala de um aluno do 5º ano que afirmou: “[...] Acho bem interessante, pois incentiva os alunos a terem sua participação na divulgação dos conteúdos da escola”. Em outras respostas foi observado o interesse dos alunos em relação a aceitação da proposta, e ao uso dessa tecnologia, por terem se sentido valorizados na produção, elaboração e locução dos programas, mas também, de terem o reconhecimento da família, parentes e amigos, após escutarem os programas.

Ao serem indagados se tinham alguma dúvida com o conteúdo da programação, os alunos foram unânimes em responder que não tiveram nenhuma dúvida. Também sobre a experiência de participar do programa, destaca-se a fala de um dos alunos: “[...] Achei muito boa, as crianças nos ouvem, aprendem, minha tia em Primavera me parabenizou por eu estar gravando na rádio”.

Segundo Almeida (2000), a utilização das tecnologias no processo educativo proporciona novos ambientes de ensinar e aprender diferentes dos ambientes tradicionais, e as reais contribuições das tecnologias para a educação surgem à medida que são utilizadas como mediadoras para a construção do conhecimento.

Dessa forma é importante entender o objetivo por trás do uso das tecnologias da informação e comunicação, pois não basta simplesmente usar as ferramentas tecnológicas no ensino, e sim, de saber empregá-las efetivamente no aprendizado dos alunos, fazendo-se necessário pensar as formas de utilização de maneira mais produtiva educativamente, introduzindo-a adequadamente no ambiente escolar.

Nas perguntas direcionadas aos alunos, as respostas apresentaram uma avaliação positiva da experiência, com destaque para o sentimento de satisfação em participarem do programa, incidindo na autoestima dos alunos, por terem se sentido importantes e valorizados pela escola nesse processo, e mais ainda, estimulados para novos cometimentos desse porte. Esse fato, exemplifica o atendimento às normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2021) que aborda a importância do engajamento dos alunos da Educação Básica no processo de aprendizagem, entre as quais, é produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer autonomia na vida pessoal e coletiva.

Portanto, trabalhar nesse período a questão afetiva, trocando ideias e contribuindo para o desenvolvimento emocional das crianças e dos adolescentes, foi algo muito importante, pois a maioria estava fragilizada, correndo-se o risco de eles perderem o estímulo em relação as aulas, e acabarem deixando os estudos de lado.

Em relação ao que aprenderam sobre ciências e meio ambiente com o projeto “Educação está no ar”, destaca-se a fala de um aluno, que reafirma a importância da preservação do meio ambiente para garantia do futuro das próximas gerações, assim expressa: “Agora sabemos muito sobre preservação e sobre o município, e que temos que cuidar dos rios, e das matas”.

Entende-se que a Educação Ambiental pode mudar hábitos, transformar a situação do planeta e proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Isso só se fará com uma prática de ensino de educação ambiental, em que cada pessoa se sinta responsável em fazer algo que possa conter o avanço da degradação ambiental, também no espaço urbano. E essa formação de consciência foi possível de ser veiculada por meio dos programas produzidos para esse fim, pelos próprios alunos, e veiculados na rádio.

Quando questionados sobre o que estavam achando da matéria de ciências depois do projeto, destaca-se a fala de outro aluno ao afirmar: “Eu estou achando ciências bem legal, queria que todas as aulas fossem assim”. Essa fala enfatiza o despertar do aluno que passou a gostar mais do ensino de ciências após o projeto, considerando-se a forma lúdica e a simplicidade da linguagem utilizada, tornando os conteúdos mais prazerosos, acessíveis e compreensíveis, diferente da forma como comumente é ensinado nas escolas.

Quando perguntados sobre o que fazem de diferente em casa com o que aprenderam com o projeto “Educação está no ar”, um dos alunos respondeu enfaticamente o seguinte: “Aprendi a conhecer e a cuidar melhor das plantas, agora eu ajudo a cuidar das plantas do quintal com a vovó”.

Observa-se nessa resposta, que ele além de se apropriar dos conteúdos trabalhados, isso ainda o auxiliou na forma como ele aprendeu do que é ter uma consciência ambiental, além da necessidade da interação e preservação da natureza, para uma qualidade melhor de vida. Também apresenta um grande diferencial em relação à forma como se comportava anteriormente, principalmente nas atitudes de cuidar e preservar o próprio ambiente da sua casa.

A VISÃO DOS PROFESSORES

Para avaliar a parceria na organização do projeto entre os professores, a direção e a coordenação pedagógica, no planejamento e organização das aulas veiculadas no programa de rádio, foram ouvidos três membros de cada grupo.

Em relação a parceria entre eles no desenvolvimento do projeto, todos foram unânimes na ocorrência da parceria, com destaque para a fala de um dos professores: “Sim, teve uma parceria, porém eu esperava mais, de um tempo para cá faltou divulgação, e foi um projeto muito interessante e importante, uma espécie de revolução na educação do município de Primavera”.

Na fala desse professor, percebe-se que apesar de positiva a experiência, ele esperava mais da direção e coordenação na divulgação da proposta, considerando-se os resultados obtidos e o alcance e importância do projeto no município de Primavera-PA, e por ter sido um marco diferencial na forma de ensinar, e um importante legado para a educação.

Ferri, Macedo e Santos (2012), afirmam que planejar suas ações é uma das atribuições da escola, para que possa empreender práticas democráticas baseadas na participação e integração. Para que isso ocorra, a escola precisa reconhecer a relevância do seu papel ao promover práticas democráticas, como uso da rádio comunitária, capazes de envolver pessoas em torno de objetivos comuns.

Ao serem questionados sobre o que acharam da ideia do programa de rádio em ter conteúdo de ciências, todos afirmaram que a proposta foi interessante, com destaque para a seguinte fala de um dos professores: “Quando foi lançada a proposta, ela foi de muita importância, porém a zona rural ainda dificultou a participação dos alunos, mas no geral foi positiva”.

Apesar da importância da proposta sendo reconhecida pelos professores, estes sujeitos perceberam a dificuldade da transmissão na zona rural e em locais mais afastados, devido questões técnicas como a limitação da antena de transmissão da rádio e ambientais como a densidade de vegetação no município.

Quando indagados se houve uma boa propagação de conhecimento por meio do projeto, os professores destacaram além da ausência de sinal de rádio em alguns lugares na zona rural, o envolvimento parcial dos alunos no projeto devido a pandemia e o isolamento; e a pouca divulgação por parte da SEMED, considerando a importância e alcance do projeto.

Em relação aos aspectos supra citados, destaca-se a fala de um dos professores: “Pelo fato da comunidade ficar longe da cidade, houve certa dificuldade de acesso, e também mais divulgação pela parte da SEMED dentro da comunidade. Mas os que tiveram acesso tiveram bom desenvolvimento”.

Por tratar-se de uma experiência nova e emergencial diante do quadro de pandemia, alguns fatores estruturais influenciaram tanto no êxito, quanto na necessidade de melhoria da proposta em caso de continuidade, entre os quais são: a acessibilidade na internet dos conteúdos via rádio comunitário via aparelhos móveis; dificuldade na captação do sinal nas áreas rurais; necessidade de maior divulgação da proposta, como forma de fidelizar a audiência, com chamadas de rádio para esse fim; a estrutura física inadequada nas escolas rurais, a falta de equipamentos didáticos e pedagógicos; acessibilidade aos conteúdos, pela forma como foram produzidos, em linguagem simples e acessível, abrangendo além dos alunos, a própria comunidade; e um maior aproveitamento dos alunos que conseguiram acompanhar toda a programação.

A VISÃO DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS

Os pais ouvidos nesta pesquisa foram os que estiveram interessados e que acompanharam todo o processo de implantação do projeto, tirando dúvidas com os professores. A esses pais perguntou-se se os temas divulgados pela rádio contribuíram para a aprendizagem das crianças, com destaque para a seguinte resposta: “Sim, com certeza, pois os temas abordados, estão de acordo com o que o meu filho estuda, assim como datas comemorativas. As atividades ajudavam no desenvolvimento, apesar de eu colocar meu filho pra escutar, acho que faltou mais os pais incentivarem os filhos a escutarem”.

Nesta podemos observar a importância da presença dos pais ou da família no acompanhamento do aprendizado dos filhos, não somente no período do ensino remoto, em que essa presença era exigida e tornou-se crucial. Mas sim, em qualquer circunstância, acompanhando mais de perto o desenvolvimento de seus filhos, suas possibilidades e limites, e colaborando na dinamização e organização do próprio ensino nas escolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora as falas de um modo geral apresentem o projeto como bem sucedido na sua proposição e nos resultados obtidos, foi uma experiência pioneira e inovadora no município, só possível com o quadro pandêmico que se instalou a nível mundial. Se assim não fosse, é possível que pouca coisa ou nenhuma mudança tivesse sido efetivada, a não ser iniciativas isoladas de professores criativos que vivem se reinventando no processo de ensino e aprendizagem de seus alunos.

Nesse sentido, houve a preocupação em se criar e operacionalizar ações, sem a exata visão dos recursos que o município dispunha, tanto do ponto de vista de gestão de políticas públicas, quanto de operacionalização e capacitação tecnológica na formação dos professores para a efetivação de um projeto de tal envergadura.

Por outro lado, o rádio ainda é o maior veículo de comunicação com penetração na Amazônia, e em muitos lugares o único. Daí a sua importância na implantação do projeto, do rádio como propagador de conhecimento e um importante aliado da escola em plena pandemia, além do fato do seu acesso também ser facilitado com a internet em dispositivos móveis, ainda que circunscrita a área urbana.

Portanto, o resultado da pesquisa evidenciou a importância da rádio comunitária de Primavera, como um importante recurso didático-pedagógico disseminador do ensino de ciências para alunos, onde se deu a experiência. Tal recurso ampliou o universo de informações acerca dos conteúdos de ensino que seriam estudados normalmente na escola, mas também possibilitou o acesso a esse conhecimento a todo o Município de Primavera, em um efetivo processo de democratização do ensino, em que os alunos foram os protagonistas desse processo. Por fim, estas ações que envolvem comunidade escolar e a rádio comunitária podem continuar sendo efetivadas e ampliadas para outras áreas do conhecimento, num constante reinventar do professor e do aluno, como protagonista do seu próprio processo de aprendizado.

REFERÊNCIAS

ABE, S.K. Resgatando a educação pelas ondas do rádio. **Portal CENPEC Educação**. 2020. Disponível em: <https://www.cenpec.org.br/noticias/resgatando-a-educacao-pelas-ondas-do-radio>. Acesso em 20 jul. 2021

ALMEIDA, Maria Elizabeth de; **ProInfo**: informática e formação de professores. Brasília: MEC/ Secretaria de Educação a Distância, 2000. p. 07-19. (Educação a distância).

BOGDAN, Robert; BIKLEN. Sari. **Investigação Qualitativa em Educação**. Uma introdução a teoria e aos métodos. Tradução: Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. LV12, Porto: Porto Editora, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 188**, de 4 de fevereiro de 2020. Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília. Senado Federal, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_-versaofinal_site.pdf. Acesso em: 12 ago. 2021.

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388>. Acesso em: 16 ago. 2021.

FERRI, L. M. C. G.; MACEDO, M. E.; SANTOS, C. **O planejamento participativo da escola como prática inovadora**. Pelotas, 2012. Disponível em: <http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/2098/1936>. Acesso em: 10 jun. 2021.

LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. 7ª Edição-São Paulo: Atlas. 2010.

MINAYO, Maria C. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo, 12 ed. Editora Hucitec. 2010.

MAGNONI, Antônio Francisco; LEITE, Wellington CM. A escola no ar durante a pandemia: breve história dos meios na educação e o caso da rádio Princesa da Serra de Serra Negra do Norte-RN. **Humanidades & Inovação**, v. 8, n. 63, p. 82-96, 2021.

MOREIRA, D.A. **Método fenomenológico na pesquisa**. São Paulo: Cengage Learning, 2002.

RONDINI, C. A. *et al.* Pandemia da covid-19 e o ensino remoto emergencial: mudanças na prática pedagógica. **Interfaces Científicas**, Aracaju, v. 10, n. 1. p. 41-57, 2020.

THIOLLENT, M. **Pesquisa-ação nas organizações**. São Paulo: Atlas, 2009. Morgan, D.(1997). Focus group as qualitative research. Qualitative Research Methods Series. 16. London: Sage PublicationsMARCONI, M. de A.